

UY-JOY QURILISHNI “YASHIL” KREDITLASH BO‘YICHA XALQARO TAJRIBA VA IQLIM SHAROITIGA MOSLASHISH MASALALARI

Ergashev Ulug‘bek Axmadillayevich

O‘zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

abdulloh1117@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16957966>

So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishlari, energiya resurslarining cheklanishi va ekologik muammolarning kuchayishi fonida turar-joy qurilishida barqarorlik va energiya tejamkorlik tamoyillariga asoslangan moliyalashtirish mexanizmlariga talab keskin ortdi. Bu jarayonda “yashil” kreditlash tizimi muhim moliyaviy vosita sifatida shakllanib, xalqaro miqyosda keng qo‘llanilmoqda. “Yashil” kreditlar — bu ekologik toza, energiya samarador va uglerod chiqindilarini kamaytirishga yo‘naltirilgan loyihalarni moliyalashtirishga mo‘ljallangan imtiyozli moliya instrumentlaridir. Ular nafaqat qurilish sohasining ekologik ta‘sirini kamaytiradi, balki uy-joy egalari uchun uzoq muddatli xarajatlarini qisqartirish, yashash sifatini oshirish va energiya mustaqilligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Xalqaro amaliyotda yashil kreditlash dasturlarini rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab ilg‘or tajribalar mavjud. Masalan, Germaniyada KfW banki tomonidan energiya tejamkor uy-joy qurilishini rag‘batlantirish uchun past foizli kreditlar va grantlar taqdim etiladi. Ushbu dasturlar orqali yangi uy-joy loyihalari kamida 20-30 foiz energiya tejamkorlik darajasiga ega bo‘lishi talab qilinadi. AQShda esa “Energy Efficient Mortgage” (EEM) dasturi orqali ipoteka kreditlari shunday shartlar bilan beriladiki, xaridorlar energiya samarador texnologiyalarni qo‘llagan uylar uchun qo‘shimcha moliyaviy yuklamasiz qarz olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Yaponiya, Janubiy Koreya, Kanada va Avstraliya kabi davlatlarda ham energiya samarador uy-joy qurilishini moliyalashtirish bo‘yicha alohida kredit liniyalari joriy qilingan.

Bunday kredit tizimlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun bir nechta asosiy omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, davlat tomonidan huquqiy va institutsional asoslarning yaratilishi. Yashil qurilishga doir milliy standartlar, sertifikatlash tizimlari va nazorat mexanizmlari kredit berish jarayonining asosiy tayanchini tashkil etadi. Ikkinchidan, moliya institutlarining ushbu yo‘nalishga jalb qilinishi uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa rag‘batlantirish choralarini qo‘llash talab etiladi. Uchinchidan, aholining ekologik ongini oshirish va yashil texnologiyalarning iqtisodiy foydasini tushuntirish bo‘yicha keng ko‘lamli axborot-targ‘ibot kampaniyalarini tashkil etish zarur.

O‘zbekiston sharoitida yashil kreditlashni rivojlantirish, bir tomondan, iqlim o‘zgarishlariga moslashish strategiyasining tarkibiy qismi sifatida, ikkinchi tomondan, qurilish sohasining modernizatsiyasi va energiya xavfsizligini ta‘minlash vositasi sifatida qaralishi mumkin. Respublikamizda yil davomida quyosh nurlanishi darajasi yuqori bo‘lib, bu fotoelektrik panellar, quyosh suv isitgichlari va boshqa quyosh energiyasi asosidagi texnologiyalarni keng joriy etish imkonini beradi. Qishda esa energiya tejamkor isitish tizimlarini qo‘llash, issiqlik izolyatsiyasi va zamonaviy deraza-eshik konstruksiyalaridan foydalanish hisobiga energiya sarfini kamaytirish mumkin.

Yashil kreditlash mexanizmini O‘zbekistonda joriy etishda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda imtiyozli kredit liniyalari yaratish

orqali qurilish kompaniyalarini energiya samarador texnologiyalarni qo'llashga rag'batlantirish mumkin. Bundan tashqari, tijorat banklari uchun "yashil" kreditlar bo'yicha qayta moliyalashtirish stavkasini pasaytirish, davlat kafolatlarini taqdim etish va sug'urta mexanizmlarini joriy etish kredit xavfini kamaytiradi.

Uy-joy qurilishida yashil kreditlashning ijtimoiy-iqtisodiy foydalari ko'p qirrali. Birinchidan, energiya sarfining qisqarishi aholining uy-joy kommunal xarajatlarini kamaytiradi. Ikkinchidan, ichki energiya resurslariga bo'lgan talab pasayadi, bu esa milliy energetika tizimiga tushadigan yukni yengillashtiradi. Uchinchidan, ekologik toza qurilish materiallari va texnologiyalarni qo'llash orqali havoga chiqariladigan issiqxona gazlari miqdori kamayadi, bu esa global iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatishga xizmat qiladi. To'rtinchidan, yashil qurilish sohasi yangi ish o'rinlarini yaratadi va qurilish bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi.

Shuningdek, yashil kreditlash mexanizmini muvaffaqiyatli joriy etish uchun bir qator shart-sharoitlarni yaratish lozim. Bular qatoriga energiya samaradorligi bo'yicha texnik reglamentlarni ishlab chiqish va majburiy sertifikatlash tizimini joriy etish; qurilish sohasidagi mutaxassislar va bank xodimlari uchun maxsus trening dasturlarini yo'lga qo'yish; uy-joy bozorida yashil loyihalarga nisbatan talabni oshirish uchun ipoteka stavkalarini differentsiallash kiradi. Shuningdek, yashil texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalarini qo'llab-quvvatlash orqali importga qaramlikni kamaytirish ham strategik ahamiyatga ega.

Umuman olganda, yashil kreditlash O'zbekistonning uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallashi mumkin. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, energiya samarador uy-joy qurilishiga qaratilgan moliyaviy mexanizmlar nafaqat ekologik foyda keltiradi, balki iqtisodiy va ijtimoiy farovonlikni oshiradi. Yashil kreditlash tizimini bosqichma-bosqich joriy etish orqali O'zbekiston nafaqat iqlim o'zgarishlariga moslashishi, balki ichki energiya bozorida barqarorlikka erishishi, ekologik xavfsizlikni ta'minlashi va xalqaro ekologik majburiyatlarini bajarishi mumkin.

Yashil kreditlashning xalqaro tajribasidan yana bir muhim jihat shuki, ko'plab mamlakatlarda bunday moliyalashtirish tizimi majburiy ekologik sertifikatlash va energiya samaradorligi standartlari bilan bevosita bog'liq. Masalan, Yevropa Ittifoqida "Nearly Zero-Energy Buildings" (deyarli nol energiya sarfli binolar) konsepsiyasiga mos keladigan uy-joylar uchun eng past foizli kreditlar va davlat grantlari taqdim etiladi. Bu tizim orqali yangi qurilishlarning kamida 20-30 yillik ekspluatatsiya davrida energiya xarajatlarini minimal darajaga tushirish maqsad qilinadi. Xuddi shunday, Kanada va Avstraliyada "Green Star" va "LEED" sertifikatlariga ega loyihalar davlat tomonidan alohida imtiyozlar bilan rag'batlantiriladi.

O'zbekiston sharoitida ham xalqaro sertifikatlash tizimlarini bosqichma-bosqich moslashtirish va milliy standartlarni joriy etish muhim. Bunda "O'zstandart" agentligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda tijorat banklari o'rtasida uzviy hamkorlik mexanizmini yaratish talab etiladi. Sertifikatlash jarayoni nafaqat qurilish kompaniyalarining ekologik mas'uliyatini oshiradi, balki banklar uchun ham kreditlashda xavflarni aniq baholash imkonini beradi. Shu yo'l bilan kredit portfeli sifatini oshirish, qarzdorlik xavfini kamaytirish va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasida energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4512-son Qarori. – Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"gi PF-6269-son Farmoni. – Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Energija tejamkor uy-joy qurilishini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 709-son Qarori. – Toshkent, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. "Energiyani tejavchi qurilish texnologiyalari bo'yicha metodik qo'llanma". – Toshkent, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Yashil kreditlash amaliyoti bo'yicha tavsiyalar". – Toshkent, 2023.
6. Jahon banki. *Green Building Finance: Global Trends and Opportunities*. – Washington, 2021.
7. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD). *Green Economy Financing Facility (GEFF) Annual Report*. – London, 2022.
8. Osiyo taraqqiyot banki (ADB). *Energy Efficiency and Sustainable Housing: Best Practices in Asia*. – Manila, 2020.
9. United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Status Report for Buildings and Construction*. – Nairobi, 2021.
10. International Finance Corporation (IFC). *Green Mortgage Market Development*. – Washington, 2022.
11. KfW Development Bank. *Energy-Efficient Construction and Refurbishment Programmes*. – Frankfurt, 2021.
12. U.S. Department of Energy. *Energy Efficient Mortgage Program Guidelines*. – Washington, 2020.